

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15385972>

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ -ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Ниязова Г.Т.¹, Васильева Л.С.¹, Жайбергенова Ж.Б.²

Республиканский Центр по борьбе со СПИДом МЗ РК

Каракалпакский медицинский институт²

Актуальность. Несмотря на все усилия, направленные на борьбу с этим заболеванием, ВИЧ -инфекция продолжает оставаться одной из основных социально-значимых угроз в сфере здоровья [2]. Дети и подростки относятся к одним из наиболее уязвимых групп населения, так как, подвержены более высокому риску инфицирования ВИЧ -инфекцией и ее более тяжелым последствиям в медицинской, психологической и социальной сферах. [1].

Целью исследования. Изучено распространенность вируса иммунодефицита человека среди детей до 18 лет в Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы исследования: Проведена ретроспективный анализ заболеваемости ВИЧ-инфекции среди детей до 18 лет Республики Каракалпакстан. При изучении заболеваемости, использовались официальные статистические отчеты и данные эпидемиологических карт Республиканского Центра по борьбе со СПИДом МЗ РК за 2013-2024 годы. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке.

Результаты и обсуждение. В Республики Каракалпакстан впервые ВИЧ инфекция среди детей до 18 лет зарегистрирована в 2013 году. С момента регистрации ВИЧ в регионе (с 2013г. по 2024г.) было зарегистрировано 24 случаев заражения с ВИЧ инфекцией среди детей до 18 лет. В 2013 году

заболеваемость среди детей составила 0,2 на 100 тыс. населения, в 2024 году этот показатель так же остается на этом уровне (0,2 на 100 тыс. населения).

При эпидемиологическом расследовании путей передачи ВИЧ инфицированных детей, за весь период регистрации по Республики Каракалпакстан, установлено, что среди зараженных детей по 29,2% приходится на долю вертикального и парентерального путей. Из числа зараженных 16,7% детей заразились половым путем, а у остальных 25,0% детей пути передачи были не известными.

Распространение ВИЧ-инфекция среди детей в основном были зарегистрированы в возрасте 7-14 лет – 33,3% и по 25,0% приходится на долю детей 4-6 и 15-18 летних возрастов, у 16,7% детей заражение происходило в возрасте 0-3 года.

Вывод. Таким образом, для повышения эффективности борьбы и по противодействию распространения ВИЧ инфекции среди детей необходимо усилить меры профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку, согласно требованиям протокола ВОЗ, при этом каждая женщина в период беременности до 12 недель проходит обязательное медицинское обследование на ВИЧ в медицинском учреждениях по месту жительства.

Литература:

1. Латышева И.Б., Воронин Е.Е., ВИЧ-инфекция у женщин и детей в российской федерации. //Материалы Международная научно-практическая конференции «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья матери и ребенка» СПб. Изд-во «Человек и его здоровье», 14-15.09.2020. - С 9-11.;
2. Покровский, В.В., ВИЧ/СПИД сокращает число россиян и продолжительность их жизни /Покровский В. В., Ладная Н. Н., Покровская А.В. //Демографическое обозрение. - 2017. - Т. 4, №1. - С. 65-82.